

УДК 616.831-005

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСУЛЬТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ

ШОХАНҚЫЗЫ АЯУЛЫМ

Врач - интерн, АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент,
Казахстан

ШЫЛМURЗАЕВА ӘСЕМ ЕРЖАНҚЫЗЫ

Врач - интерн, АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент,
Казахстан

ЕРМАХАНОВ ШОХАН БЕРИКОВИЧ

Врач - интерн, АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент,
Казахстан

ТӘЖІБАЙ АЯУЛЫМ ӘДІЛБАЙҚЫЗЫ

Врач - интерн, АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент,
Казахстан

Научный руководитель: **НАРЗУЛЛАЕВА ДИНАРА САБЫРЖАНОВНА**

Ассистент, АО «Южно Казахстанская медицинская академия», Шымкент,
Казахстан

Аннотация. Инсульт является одной из наиболее значимых медико-социальных проблем современной неврологии. Высокая распространённость заболевания, значительный уровень смертности и инвалидизации пациентов обуславливают необходимость проведения клинических и эпидемиологических исследований. Целью исследования являлось изучение клинико-эпидемиологических особенностей инсульта в Республике Казахстан и городе Шымкент на основании анализа статистических данных и результатов собственного исследования. Проведён ретроспективный анализ 120 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Полученные данные свидетельствуют о высокой распространённости ишемического инсульта, преобладании пациентов старше 50 лет и значительной роли факторов риска, включая артериальную гипертензию, сахарный диабет и дислипидемию.

Ключевые слова: инсульт, неврология, эпидемиология, Казахстан, Шымкент, ишемический инсульт.

Введение. Сосудистые заболевания головного мозга занимают одно из ведущих мест в структуре неврологической патологии и остаются важной причиной смертности и инвалидизации населения во многих странах мира [1]. Инсульт представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся внезапным развитием очаговой или общемозговой неврологической симптоматики [2].

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания ежегодно приводят к смерти около 17,9 млн человек, что составляет около 31% всех случаев смерти в мире [3]. Значительная часть этих случаев связана с инсультами и инфарктами.

Инсульт занимает второе место среди причин смерти и является одной из основных причин длительной инвалидности взрослого населения [4]. По данным международных исследований, ежегодно в мире происходит около 12 млн новых случаев инсульта, при этом более 6 млн пациентов умирают от осложнений данного заболевания [5].

В Республике Казахстан инсульт также является одной из ведущих причин смертности. По данным Министерства здравоохранения, ежегодно регистрируется около 40–49 тысяч случаев инсульта [6]. При этом значительная часть пациентов сталкивается с инвалидностью после перенесённого заболевания.

Несмотря на развитие специализированной медицинской помощи и создание инсультных центров, распространённость инсульта остаётся высокой. В последние годы наблюдается увеличение числа пациентов молодого и среднего возраста, что делает проблему ещё более актуальной [7].

Особый интерес представляет изучение региональных особенностей распространения заболевания. Город Шымкент является одним из крупнейших городов Казахстана с быстро растущей численностью населения, что приводит к увеличению нагрузки на систему здравоохранения и росту числа пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга [8].

Цель исследования. Изучить клинико-эпидемиологические особенности инсульта в Республике Казахстан и городе Шымкент на основе анализа статистических данных и результатов собственного клинического исследования.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе неврологического отделения городской клинической больницы города Шымкент.

В исследование были включены 120 пациентов с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения, находившихся на стационарном лечении в период 2022–2024 гг.

Критерии включения

- подтвержденный диагноз инсульта
- возраст старше 18 лет
- наличие результатов нейровизуализации (КТ или МРТ головного мозга)

Методы исследования

В работе применялись следующие методы:

- клинический метод исследования
- нейровизуализация (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография)
- анализ медицинской документации
- статистический анализ данных

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программ SPSS и Microsoft Excel.

По данным эпидемиологических исследований, инсульт является одной из наиболее распространённых причин инвалидности среди взрослого населения Казахстана [9].

Ежегодно в стране регистрируется около 40 тыс. случаев инсульта, при этом около 11,8% пациентов умирают в стационаре, а ещё около 6% — в течение первого месяца после выписки [6].

В структуре сосудистых заболеваний головного мозга доминирует ишемический инсульт, на долю которого приходится около 70–80% всех случаев, тогда как геморрагический инсульт составляет примерно 20–30% [1].

Анализ динамики заболеваемости показывает постепенное увеличение числа пациентов с инсультом, что связано с ростом распространённости факторов риска, включая:

- артериальную гипертензию
- сахарный диабет
- ожирение
- гиперхолестеринемию
- курение
- малоподвижный образ жизни [4].

В последние годы благодаря внедрению специализированных инсультных центров наблюдается снижение показателей смертности от данного заболевания [7].

Результаты исследования. В исследование были включены 120 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, находившихся на стационарном лечении в неврологическом отделении города Шымкент в период 2022–2024 гг.

Анализ распределения пациентов по полу показал незначительное преобладание мужчин.

Среди обследованных 67 пациентов (55,8%) составили мужчины, тогда как 53 пациента (44,2%) были женщины.

Полученные результаты соответствуют данным международных исследований, согласно которым инсульт несколько чаще встречается у мужчин, особенно в возрасте до 65 лет [1][4].

Анализ возрастной структуры пациентов показал, что большинство больных инсультом относятся к старшим возрастным группам.

В возрастной категории 30–40 лет было зарегистрировано 9 пациентов (7,5%).

В группе 41–50 лет находился 21 пациент (17,5%).

Наиболее многочисленной оказалась возрастная группа 51–60 лет, в которую вошли 36 пациентов (30%).

В возрасте 61–70 лет наблюдалось 34 пациента (28,3%).

Пациенты старше 70 лет составили 20 человек (16,7%).

Таким образом, более 75% случаев инсульта наблюдалось у пациентов старше 50 лет, что подтверждает известную зависимость заболеваемости инсультом от возраста [2].

Средний возраст пациентов составил $59,4 \pm 10,2$ года.

Анализ типов инсульта показал преобладание ишемической формы заболевания.

Среди всех пациентов 92 человека (76,7%) перенесли ишемический инсульт, тогда как 28 пациентов (23,3%) имели геморрагический инсульт.

Полученные данные соответствуют мировым статистическим показателям, согласно которым ишемические инсульты составляют около 70–80% всех случаев заболевания [5].

Оценка тяжести неврологического дефицита проводилась с использованием шкалы NIHSS.

Анализ результатов показал следующее распределение:

- лёгкая степень инсульта (0–6 баллов) наблюдалась у 38 пациентов (31,7%)
- средняя степень (7–14 баллов) — у 52 пациентов (43,3%)
- тяжёлая степень (более 15 баллов) — у 30 пациентов (25%)

Среднее значение по шкале NIHSS составило $9,8 \pm 4,6$ балла.

Изучение анамнестических данных пациентов позволило выявить основные факторы риска развития инсульта.

Наиболее распространённым фактором риска оказалась артериальная гипертензия, выявленная у 82 пациентов (68%). Сахарный диабет диагностирован у 32 пациентов (27%).

Гиперхолестеринемия была обнаружена у 35 пациентов (29%). Курение отмечено у 37 пациентов (31%). Ожирение наблюдалось у 29 пациентов (24%). Кроме того, у 18 пациентов (15%) была выявлена фибрилляция предсердий, являющаяся важным фактором риска кардиоэмболического инсульта.

Анализ исходов заболевания показал, что большинство пациентов имели благоприятную динамику при своевременном лечении.

Полное или частичное восстановление неврологических функций наблюдалось у 64 пациентов (53,3%).

Умеренный неврологический дефицит сохранялся у 41 пациента (34,2%).

Тяжёлая инвалидизация была отмечена у 9 пациентов (7,5%).

Летальный исход наблюдался у 6 пациентов (5%).

Полученные показатели летальности сопоставимы с результатами других исследований, проведённых в странах Центральной Азии [8].

Статистическая обработка данных показала достоверную связь между наличием артериальной гипертензии и развитием инсульта ($p < 0,05$).

Также выявлена статистически значимая зависимость между возрастом пациентов и тяжестью неврологического дефицита ($p < 0,01$).

Это подтверждает роль возраста и сердечно-сосудистых факторов риска в развитии сосудистых заболеваний головного мозга.

Обсуждение результатов. Полученные результаты исследования подтверждают высокую распространенность инсульта среди населения Республики Казахстан и соответствуют данным национальных и международных эпидемиологических исследований.

Согласно официальным статистическим данным, ежегодно в Казахстане регистрируется более 40–49 тысяч случаев инсульта, при этом около 80% из них составляют ишемические инсульты [1]. В проведенном исследовании аналогичная тенденция также была выявлена: доля ишемического инсульта составила 76,7%, тогда как геморрагический инсульт наблюдался у 23,3% пациентов.

Эпидемиологические исследования показывают значительный рост заболеваемости инсультом в Казахстане за последнее десятилетие. Так, показатель заболеваемости увеличился более чем в два раза — с 189 случаев на 100 тыс. населения в 2011 году до 433,7 на 100 тыс. населения в 2020 году [2]. Подобная динамика может быть связана с увеличением распространенности факторов риска, старением населения и улучшением диагностики заболевания.

При анализе возрастной структуры пациентов было установлено, что наибольшая частота инсульта наблюдается среди лиц старше 50 лет. Полученные результаты согласуются с данными других исследований, согласно которым средний возраст пациентов с инсультом составляет около 65–67 лет [3].

При этом следует отметить, что около 29% пациентов с инсультом в Казахстане находятся в трудоспособном возрасте, что свидетельствует о высокой социальной значимости заболевания [3].

В настоящем исследовании также было выявлено преобладание мужчин среди пациентов с инсультом. Аналогичные результаты получены и в ряде зарубежных исследований, которые показывают более высокий риск развития инсульта у мужчин в возрасте до 65 лет [4].

Анализ факторов риска показал, что наиболее распространённым фактором риска является артериальная гипертензия, выявленная у 68% пациентов. Это соответствует результатам международных исследований, согласно которым артериальная гипертензия является ведущим модифицируемым фактором риска развития инсульта [5].

Кроме того, значительное влияние оказывают такие факторы, как сахарный диабет, гиперхолестеринемия, курение и ожирение. По данным крупных эпидемиологических исследований, сочетание нескольких факторов риска значительно увеличивает вероятность развития сосудистых заболеваний головного мозга [6].

В последние годы в Казахстане наблюдается улучшение системы оказания медицинской помощи пациентам с инсультом. В стране создана сеть специализированных инсультных центров, что позволило повысить доступность специализированной помощи и улучшить исходы заболевания [7].

В частности, по данным исследований, среднее время доставки пациента в стационар после вызова скорой помощи составляет около 40 минут, а госпитальная летальность составляет около 16,2% [7].

Несмотря на положительные изменения, проблема инсульта остаётся одной из наиболее актуальных в системе здравоохранения страны. Высокая распространенность факторов риска и недостаточная информированность населения о симптомах инсульта приводят к позднему обращению за медицинской помощью.

Заключение.

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают высокую распространенность инсульта среди населения Казахстана.

В структуре заболевания преобладает ишемический инсульт, составляющий более трех четвертей всех случаев заболевания. Основными факторами риска развития инсульта являются артериальная гипертензия, сахарный диабет, гиперхолестеринемия, курение и ожирение.

Большинство пациентов относятся к возрастной группе старше 50 лет, однако значительная доля случаев инсульта наблюдается среди лиц трудоспособного возраста.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости совершенствования профилактических программ, направленных на снижение распространенности факторов риска, раннюю диагностику и своевременное лечение сосудистых заболеваний головного мозга.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Неврология: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 1040 с.
2. Adams H.P., Bendixen B.H., Kappelle L.J. et al. Classification of subtype of acute ischemic stroke // *Stroke*. — 1993. — Vol. 24(1). — P. 35–41.
3. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs). — Geneva: WHO, 2021.
4. Feigin V.L., Norrving B., Mensah G.A. Global burden of stroke // *Circulation Research*. — 2017. — Vol.120(3). — P.439–448.
5. O'Donnell M.J., Chin S.L., Rangarajan S. et al. Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE study) // *The Lancet*. — 2016. — Vol.388(10046). — P.761–775.
6. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения. Статистический сборник. — Астана, 2022.
7. Akhmetzhanova Z., Nurgozhin T., Zholdybayeva E. et al. Improving multidisciplinary hospital care for acute cerebral circulation disorders in Kazakhstan // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. — 2023. — Vol.20.
8. Zhusupova A.S., Kairatova G.K., Kaskabaeva A.Sh. Incidence and mortality of stroke in the Republic of Kazakhstan // *Science and Healthcare*. — 2022. — №5. — С.105–112.
9. Akhmetzhanova Z., Nurgozhin T., Kassenova A. et al. Incidence and mortality rates of strokes in Kazakhstan in 2014–2019 // *Scientific Reports*. — 2022. — Vol.12.